

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/280715420>

"مدى فعالية عقوبة الإعدام في تحقيق مقتضيات الردع العام" نظرة فاحصة لحجج المناهضين

Conference Paper · April 2010

CITATIONS

0

READS

125

1 author:

Bouseida Faissal

Université 20 août 1955-Skikda

9 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

التليس بالجرم [View project](#)

التليس بالجرم [View project](#)

مدى فعالية عقوبة الإعدام في تحقيق مقتضيات الردع العام

"نظرة فاحصة لحجج المناهضين"

الأستاذ: بوسيدة فيصل

جامعة 20 أوت 1955-سكيكدة

مقدمة:

إن الاختلاف والجدل الدائر اليوم حول عقوبة الإعدام هو في حقيقة الأمر لا يعدو أن يكون جدلا حول مدى فعالية هذه العقوبة في تحقيق مقتضيات الردع العام، والقول بغير هذا يعني أن هذه العقوبة بالفعل قادرة على تحقيق هذا الردع لكن جهات ما تريد إلغاء هذه العقوبة دون أي اعتبارات تتعلق بالسياسة الجنائية وبمكافحة ظاهرة الجريمة، ومن ذلك مثلا تأثير تلك المنظمات الحقوقية التي تطالب بإلغاء العقوبة تحت ستار كون هذه العقوبة هي وسيلة في يد الدول للقضاء على المعارضين أو حتى للانتهاك المباشر لحقوق الإنسان عن عمد وقصد، وعليه يثور التساؤل من جديد عن مدى فعالية هذه العقوبة، رغم أن تيار إلغاء العقوبة في طريقه إلى مزيد من الانتصار في كثير من الدول، ليس لقوة طروحاته لكن لانصياع الدول إلى الأصوات التي تربط بين عقوبة الإعدام وبين انتهاك حقوق الإنسان.

لقد قيلت العديد من الانتقادات والانتقاصات لعقوبة الإعدام¹ والتي تصب في خانة عدم فاعلية هذه العقوبة باعتبارها تتصادم مع النواميس العقلية والاجتماعية وحتى مع المواثيق

¹ من العجيب الغريب في آن واحد أن مناهضي الإعدام تداولوا كثيرا من الأفكار التي يمكن الحكم عليها بالسخف وعلى أصحابها بالجنون، ومن ذلك مثلا ما يقوله السيد عماد الدين باقي في كتابه الحق في الحياة وهذا نصه: "نستطيع معارضة عقوبة الإعدام من منطلقين: الأول: هو منطلق حقوق الإنسان والكرامة الآدمية، وطبقا لهذا المنطلق، فإن مثل هذه العقوبات سوف تكرر القساوة في قلوب أفراد المجتمع، وتجعل قتل إنسان على يد إنسان آخر كعقاب للمجرمين، بينما نرى أن كثيرا من الحيوانات تجيز قتل الحيوانات من غير جنسها، إلا أنها تتمتع عن قتل فئات من جنسها...". انظر: باقي (عماد الدين)، الحق في الحياة: دراسة حول إمكانية إلغاء عقوبة الإعدام في تطبيقات الشريعة الإسلامية والقوانين الإيرانية، ترجمة: العبادي (صادق)، ط 1، القاهرة، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، 2008، ص. 10. و يقول مسؤول سياسي لبناني شغل منصب رئاسة الحكومة خمس مرات على فترات متقطعة امتدت لمدة تسع سنوات لم يوقع خلالها مرسوما واحدا بالإعدام قائلا: " لا شيء يحملني على توقيع قرار أنا لست مقتنعا بمضمونه، و إلا فلا معنى للتوقيع"، وفي مقال له يقول: "ومن باب الاستطراد أقول أنني بطبيعتي نباتي، أستهجن حتى قتل فروج أو خروف أو بقرة أو سمكة، أو

الدولية التي هي تعبير عن التصور البشري للعدالة ويمكن إجمالها في النقاط التالية مع الرد عليها للوصول إلى مدى فعالية عقوبة الإعدام بالنظر إلى المبررات القوية التي تساندها مقارنة بالمبررات التي تناهضها:

(1) **عقوبة الإعدام ليست رادعا عن الجريمة:** وهذا القول يرد على نفسه فإن كان الإعدام غير قادر على تحقيق الردع فمعنى ذلك أن الجريمة غير قابلة للعلاج، وأن الجاني هو شخص ميؤوس من رده إن كان يستطيع أن يرى دم من يشاء دون أن يرى نفسه في عداد الذين يسيل دمهم جزاء وفاقا. وكذلك فاستبدال الإعدام بالسجن المؤبد هو من باب قتل الإنسان إذ ما الفائدة من حياة بلا طموحات ومشاعر، ولو سئل من هو في وضع السجن المؤبد لأجاب بأن بطن الأرض خير له من ظهرها².

(2) **الله عز وجل وحده الذي يقرر حياة الفرد أو موته، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد على هذا المعنى:** وهذا الكلام مطابق للحقيقة لأن الله عز وجل هو من قرر هذا الحكم وذكر بأن القصاص هو حياة أخرى لمن كان له عقل يعقل به ويرى الأمور دون غطاء إيديولوجي يضعه على بصره، بل هو عز وجل أمر بالقتال والشعوب كلها متفقة على الحق في الدفع عن نفسها في قتال الذين يعتدون عليها، والفرد الذي يستحق الحياة يجب أن يحترم هو حيوات الآخرين حتى يكون جديرا بهذا الحق، وإن كنا نحن الأحياء سنشفق على هذا الذي يستحق الإعدام فإن المجني عليه - على الأقل في

حتى عصفور، فإذا كنا نأبى إيلام أي من بني لإنسان فكيف نستسيغ قتل حيوان ونحن لا ندري مقدار ما قد يسببه ذلك من معاناة للضحية؟ صحيح أن الدين حَلَّ الذبائح، ولكنه أيضاً دعا إلى الرحمة والرأفة. فلماذا لا يكون ذلك سبيلنا إلى الإقلاع عن قتل مخلوقات الله؟ صحيح أن أكل اللحوم حلال في الدين، ولكن الامتناع عنه ليس حراماً. وإذا كان المسوخ لقتل الحيوانات حاجة الإنسان إلى القوت، فمصادر القوت في الدنيا لا تحصى والحمد لله. والفضاعة أن يرتدي فعل القتل رداء الرياضة أو اللهو فيسمى صيداً أو قنصاً، أي القتل لمجرد الاستمتاع". جريدة النهار اللبنانية في 2004/08/10.

² يعترف السيد عماد الدين باقي (مرجع سابق، ص: 11) أن الإعدام يجعل من الجاني يذوق الألم للحظات قليلة بينما السجن يجعله يذوق ألماً يوازي أو يساوي ألم الضحايا، وهذا مبرر يكفي للقول بأنه مبالغة في التلذذ بالانتقام عن طريق التعذيب عكس الغرض من العقوبة كما أنه مكلف من الناحية المادية بما يكفي لإعالة ناس آخرين، لكنه مع ذلك يعتبر إلغاء عقوبة الإعدام هو تكريس لحقوق الإنسان كما تتادي بها المواثيق الدولية فقط "... لأن الالتزام بحقوق الإنسان أصبح اليوم مقياساً نقيس به من التنمية الأخلاقية عند البشرية..." ؟ وكما تقول منظمة العفو الدولية فإن فعقوبة الإعدام هي إنكار مطلق ونهائي لحقوق الإنسان. ولذلك تواصل منظمة العفو الدولية المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام في العالم بأسره بلا قيد أو شرط.

جرائم القتل - لم يكن ليرضى لقاتله سوى هذا الجزاء فبأي عدالة نحكم إن كنا نرى الأمور بأعيننا نحن السالمين لا بأعين الضحايا المساكين.

(3) الخطأ في الحكم بالإعدام لا يمكن تداركه، فذلك يقتضي بالضرورة عدالة معصومة عن

الخطأ: وهذا يرجع في الحقيقة إلى القول بعدم وجود العدالة مطلقا وفي كل الأحوال، وبالتالي لا نحتاج إلى هذه العدالة أصلا، فالقضاء ضروري بشرط أن تحكمه وقواعد وضمانات لكل الأطراف، فبعد أن توضع للمتهم كل الضمانات للدفاع ولا يفلح في الدفاع عن نفسه وتتهار قرينة البراءة لا يبقى مجال للقول إلا بأن المتهم مستحق للعقوبة³، وإلا فما هو القضاء؟

(4) العقوبة المطلقة تفترض مسئولية مطلقة⁴، فحرية الاختيار هي دائما محل جدل. وهذه

المقدمة تقود إلى نتائج كارثية لأن الإنسان قد يكون حرا مختارا وقد يكون مجبرا ولا مجال للقول بأنه مجبر دائما أو حر دائما، فلماذا نعتبره مجبرا بصدد عقوبة الإعدام ولا نعتبره كذلك بالنسبة لباقي العقوبات، وبالتالي فلا محل للعقوبة مطلقا. والحقيقة أن هناك مراعاة لدرجة اختيار الإنسان وهو ما يعبر عنه بدرجة كثافة القصد لدى الجاني فحين توافر كل المبررات للقول بالمسؤولية فلا بد من إيقاع العقوبة المناسبة.

(5) عقوبة الإعدام تتعارض وإمكانية التوبة وإعادة التأقلم مع قيم المجتمع، ولا شك أن

هذا القول أيضا فيه تناقض صارخ، فالمشرع والقاضي ليس من وظائفهما إعادة تربية المجرمين والقول بغير هذا يعني أن كل مجرم لا بد أن يظهر توبته حتى يحكم باستنفاد عقوبته، ومن جهة أخرى إذا كان الجاني الذي ستطبق عليه عقوبة الإعدام سيظهر توبته فما أسهل القول بأنه أولى أن لا نطبق عقوبة أبدا إن أظهر المحكوم عليه التوبة، ولماذا لا نعتبر تلك التوبة بالعكس اعترافا بالذنب وأن المشرع والمجتمع والقاضي كانوا

³ يرى مناهضو الإعدام أن أحكام الإعدام جد مكلفة لجهاز القضاء من حيث أن المحكوم عليهم لا يتوانون في تكرير رفع طلبات إعادة النظر، وهو أمر محل نظر لأن منظمات الطعون الإجرائية هي دائما لفائدة العدالة.

⁴ ترتد الأفكار المتعلقة بهذه النقطة كلها إلى نظرية حتمية الجريمة وأنها وليدة البيئة والتي لها أنصار كثيرون عبر عنها السيد عماد الدين باقي (مرجع سابق، ص. 18) بما يلي: "نستطيع أن نعلل حدوث هذه الجرائم فنقول أنها حصيلة البنية السياسية والاجتماعية والثقافية المنحرفة والخطئة، ونتيجة سوء الإدارة والتضييق والإرهاق الذي يبتلى به المجتمع من دون سبب... وليس المجرم هنا سوى ضحية لهذه الأسباب والعوامل الخارجية وما شابهها"، ويرى أن هذه هي القاعدة أما كون الجريمة لا تخضع لهذه الأسباب فهو استثناء.

على حق حين اعتبروه مجرماً ومستحقاً للإعدام جراء استخفافه بالقانون وبال عقوبة التي رصدها القانون.

(6) **عقوبة الإعدام تطال الأبرياء كالزوجة والأبناء:** أي كأننا عدنا إلى عهد المسؤولية الجماعية أو المسؤولية عن فعل الآخرين، ولكن الواقع يؤكد أن السجن المؤبد الذي يريد الرافضون لعقوبة الإعدام استبدالها به هي نوع من العقوبة أيضاً لهؤلاء الأبرياء، فلماذا لا تلغى تلك العقوبة أيضاً.

(7) **الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يحرم اللجوء إلى العقوبات التي تتنافى وكرامة الإنسان.** ورجال قانون نعلم أن المقصود بذلك تلك العقوبات التي كانت سائدة قبل سن هذا الإعلان مما يندى له جبين الإنسانية ولا ينطبق هذا على الإعدام على كل حال إلا إذا اعتبرنا التجريم في حد ذاته مساساً بكرامة الإنسان ما دام أنه يحد من حرّيته، زيادة على ذلك فالنصوص التي تناهض التعذيب والمعاملة القاسية لم تشر إلى إدخال الإعدام ضمن أصناف التعذيب، كل ما في الأمر أن الإعدام ينبغي عند تنفيذه عدم استعمال تلك الأساليب التعذيبية أما هو ذاته فلا مناص منه.

(8) **الإبقاء على عقوبة الإعدام في التشريع الجنائي يعتبر سلاحاً سياسياً خطيراً وبخاصة في الأزمات السياسية بحجة داعي المصلحة العليا للدولة وهذا القول يستلزم الربط بين عقوبة الإعدام والجرائم السياسية⁵ والحقيقة أن لا علاقة بينهما ، فبينما تعتبر الجرائم السياسية نمطاً من التحكم والازدواجية في يد الحاكمين إذ لا بد من خضوع السياسيين وغير السياسيين لقضاء واحد وقانون واحد، فإن عقوبة الإعدام وجدت لتكون رادعاً بالنسبة لأخطر الجرائم مساساً بأمن المجتمع وسلامة الأفراد لا دفاعاً عن الحاكمين.**

(9) **عقوبة الإعدام هي حكم بما نسميه غياب السلطات العامة التي لم تأخذ على عاتقها محاربة الأسباب الحقيقية للإجرام.** والتي تظهر فقط حين تنفيذ حكم الإعدام، بينما لا تفعل شيئاً حيال دوافع الإجرام المختلفة، والحقيقة أن الإجرام سوف لن يتوقف مهما قامت به السلطات من جهود، وما عقوبة الإعدام إلا أحد تلك الجهود التي تساهم في تقوية فكرة الردع بما يعني فرض قوة القانون وقوة الأخلاق معاً.

⁵ تنص المادة 11 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان أنه لا يجوز في جميع الأحوال الحكم بعقوبة الإعدام في جريمة سياسية.

(10) **عقوبة الإعدام تحابي نظرية الصراع بين الخير والشر**، أي القول بأن البقاء فقط هو للصالحين الذين هم أبناء الأمة، أما الآخرون فيستحقون الفناء، والحقيقة أن هذا الهدف الذي يراه هؤلاء غير مشروع فهو بالعكس مشروع لأنه لا بد من القضاء على الشر، والقول بغير ذلك يعني ترك الحرية للشر ليفعل ما يشاء، ويمكن القول أنه ليس غير المشروع هو تصنيف الناس إلى خيرين وأشرار بل هو تصنيف الناس إلى أغنياء وفقراء إلى بيض وسود إلى نبلاء وغير نبلاء، أي قيم يحملها هؤلاء الذين لا يقبلون بذلك ويقبلون بهذا؟

(11) **عقوبة الإعدام تطبق على أساس التمييز⁶**، ففي الولايات المتحدة تطبق العقوبة على بعض الفئات العرقية بينما في السعودية فلأجانب الحظ الأوفر من هذه العقوبة. ويمكن القول أن هذا الانتقاد لا يفترض إلغاء عقوبة الإعدام في كل دول العالم بل إصلاح النظم القضائية والإدارية الفاسدة التي تفرز مثل هذه التصرفات التمييزية.

(12) **إن أحدث الإحصائيات تفيد أن نسب الجرائم لم يقل في الدول التي تطبق**

عقوبة الإعدام، واللجوء إلى الإحصائيات في هذه الحالات غير مفيد في شيء لأن إلغاء عقوبة الإعدام لن يكون له أثر إيجابي على كل حال في الحد من الجريمة،⁷ و قد كان بكاريا أول المؤسسين لفكرة المقارنة بين جرائم القتل وبين عقوبة الإعدام ذاتها حين قال: " إنه لمن العبث أن يتوجب على القوانين التي تنطق بلسان الإرادة العامة، والتي تكره وتعاقب على جريمة القتل، أن ترتكب بنفسها الجريمة ذاتها وأن تكون هي من ينص هي جريمة قتل جماعية لصرف المواطنين عن الجريمة الأولى " ، وهذا القول هو

⁶ كما أنه من مظاهر التمييز أن كثيرا من الدول التي تنص على عقوبة الإعدام تقوم بإصدار قرارات عفو لصالح المحكوم عليهم بالإعدام بدرجات متفاوتة فيطالب مناهضو الإعدام بإلغاء العقوبة طالما أن السلطات سوف تقوم بالعفو.

⁷ و لبعض يرى أنه يجب المقارنة بين تطبيق عقوبة الإعدام وإلغائها من زاوية المنافع والمضار وكأنهما متساويتان من حيث الفعالية في مكافحة الجريمة و بالتالي فإن هذه المقارنة سوف تقضي إلى الوقوع في المغالطات العقلية التي رأيناها عند مناهضي عقوبة الإعدام، زيادة على ذلك فإن هناك دراسات أثبتت أن معدل جرائم محددة في عدد من الدول الإسلامية (مصر و سوريا وأندونيسيا وماليزيا) أقل منه في عدد من الدول غير الإسلامية (إسرائيل واليونان والفلبيين وسنغافورة)، وقد قدمت للمؤتمر الدولي الحادي عشر لعلم الإجرام في بودابست (المجر). 1993. إلا أن الدعوة متواصلة بإلحاح شديد لإلغاء عقوبة الإعدام. ومن جهة ثالثة فإن الإحصاء مضلل لأننا لا نستطيع معرفة عدد الذين لم يقدموا على ارتكاب جرائم بسبب خوفهم من تطبيق عقوبة الإعدام.

مثل المقارنة بين الجاني والضحية والقول بأن الجاني هو أيضا ضحية، إذ كيف يعتبر العقاب على الجريمة جريمة؟

13) الإعدام لا يستند إلى خلفية قرآنية، عكس القصاص الذي يختلف تمام الاختلاف عن الإعدام، وهذا الرأي خاص فقط بأصحاب المرجعيات الإسلامية دون المرجعيات الغربية، والذي لا يكون لنا الفصل فيه إلا بالرجوع إلى أهل الاختصاص، فحقيقة نجد أن قوانيننا الوضعية في البلدان العربية خاصة لا تستند إلى الشريعة الإسلامية وإضافة إلى ذلك فهي ترصد عقوبة الإعدام لطائفة من الأفعال لا يعتبر جزاؤها في الشريعة الإسلامية هو القتل أو الموت، وبالتالي فهل تعد الشريعة أكثر سماحة من هذه القوانين وبالتالي فيكون مناهضو الإعدام أكثر اقترابا من سماحة الشريعة الغراء؟

إن الأمر ليس كما تصوره هؤلاء، فإن كانت العقوبات في شريعة الإسلام تنقسم إلى حدود (أي عقوبات محددة مقدرة في جرائم معلومة)، وتعزيرات (متروكة لتقدير الإمام)، فإن عدد الحدود التي تصل إلى درجة القتل قليل بالمقارنة مع التشريعات الوضعية (في قانوننا الجزائري على سبيل المثال)، لكن السؤال المطروح: هل يمكن أن يصل التعزير إلى حد القتل؟ (أي الإعدام).

في دراسة قيمة أجراها الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حول "الحدود والتعزيرات عند ابن القيم"⁸ تطرق إلى موقف هذا العالم الفذ من هذه القضية، فقد اختار ابن القيم - رحمه الله - القول بأن التعزير يكون حسب المصلحة وعلى قدر الجريمة، وبناء على ذلك أجاز أن يبلغ بالتعزير القتل إذا لم تدفع المفسدة إلا به، فقال في "الطرق الحكيمة": "يسوغ التعزير بالقتل إذا لم تدفع المفسدة إلا به مثل قتل المفرق لجماعة المسلمين والداعي إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم"⁹. وهو - رحمه الله تعالى - بجانب هذا يندد باستحلال ولاية الجور القتل باسم السياسة والرهبنة، أي استغلال سلطاتهم في التعزير لقتل الناس بداعي المحافظة على الهيبة والناموس، وذلك استنادا إلى حديث مرفوع وموقوف من حديث ابن عباس رضي الله

⁸ أبو زيد (بكر بن عبد الله)، الحدود والتعزيرات عند ابن القيم: دراسة وموازنة، ط 2، الرياض، دار العاصمة للنشر والتوزيع، 1415 هـ.

⁹ انظر: أبو زيد (بكر بن عبد الله)، المرجع السابق، ص 484.

عنهما : " يأتي على الناس زمان يستحل فيه خمسة أشياء بخمسة أشياء، يستحلون الخمر باسم يسمونها إياه، والسحت بالهدية، والقتل بالرهبة، والزنى بالنكاح، والربا بالبيع"¹⁰.

وقد أوضح ابن القيم -رحمه الله تعالى- موقف العلماء من جواز البلوغ بالقتل تعزيراً، فبين أن أوسع المذاهب في ذلك مذهب المالكية، وأبعدها عن التعزير بالقتل مذهب الحنفية وأنهم مع ذلك جوزوا التعزير به للمصلحة وأن طائفة من الشافعية وأخرى من الحنابلة أجازوا القتل تعزيراً في بعض الجرائم.

ومن ذلك تجويز الحنفية لقتل المكثّر من اللواط، وتجويز المالكية وبعض أصحاب أحمد قتل الجاسوس المسلم، وتجويز الشافعية والحنابلة قتل الداعية إلى البدعة استدلالاً بما فعله عمر بن عبد العزيز حين قتل غيلان القدري لأنه كان داعياً إلى بدعة، وهذه الأقوال الفقهية مما يؤيده ابن القيم استناداً إلى كثير من النصوص الشرعية¹¹. فانطلاقاً مما سبق يتبين أن عقوبة الإعدام أو القتل ليست مما يلتبس بمفهوم القصاص ولا بمفهوم الحدود التي نص عليها القرآن، فإن شريعة الإسلام لم يكن مصدرها الوحيد هو القرآن، بل إلى جانب ذلك هناك السنة والإجماع ومصادر الأحكام الأخرى التي تتيح إيجاد الحلول لما يستجد من أشكال الجرائم، وبالتالي فلا يصح القول بأن الإعدام ليس له خلفية قرآنية لأن له خلفية فقهية شرعية واسعة كقبيلة، كل ما في الأمر أنه لا يجب قياس ما يتم تجريمه في القوانين الوضعية بما تجرمه الشريعة ولا نسبته إليها¹².

بالفعل يمكن القول أمام هذه الانتقادات والردود عليها أنه يستحيل أن تنال هذه الأفكار أي تقدم إلا بأسباب ودوافع أخرى¹³، إذ كيف يعقل أن ينجح هؤلاء في حشد

¹⁰ انظر: أبو زيد (بكر بن عبد الله)، نفس المرجع، ص.485.

¹¹ انظر: أبو زيد (بكر بن عبد الله)، مرجع سابق، ص.486 و ما يليها.

¹² نلاحظ مثلاً أنه لا مجال للمقارنة بين جزاء جريمة القتل في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، فالجزء في الشرع الإسلامي الذي هو القصاص متاح لأولياء القتيل، فلمهم أن يختاروا القتل أو العفو مع القبول بالدية، " فإن أمروا بقتله قتل حقا وعدلا، وإن عفوا كان ذلك إحسانا ورحمة، وليست المحكمة هي صاحبة الحق الأصلي في تقدير ذلك ولا في منح التخفيف من الإعدام إلى السجن المؤبد مثلاً.

¹³ بالعودة إلى أهم المناسبات التي أقيمت للدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام نجد أن المميز للمؤتمرات التي عقدت لهذا الغرض تميزت باختيار الأعضاء المشاركين على نحو يجعل أنصار الرأي المؤيد لعقوبة الإعدام أقلية في نطاق أغلبية

التعاطف مع المجرم في الوقت الذين لا يحشدون تعاطفهم مع الضحية، بل باسم احترام قدسية الحياة يتعاطفون مع من لا يحترم قدسية الحياة. حتى أنه وصل الأمر بمناهضي الإعدام إلى القول بأن إلغاء الإعدام لا يعني إهدار حق الضحايا في التعويض باعتبار أن التعويض يساهم في محو آثار الجريمة، وهذا القول أقل ما يقال عنه أنه استهتار بقيمة النفس إلى حد مقايضتها بالمال¹⁴.

هذه العقوبة ما زال العمل بها في أكثر الولايات الأميركية، والسجل دائر بلا هوادة حول جدوى الإبقاء عليها، وهي محظورة كلياً في الاتحاد الأوروبي، بل إن الاتحاد يرفض انضمام أية دولة إليه إذا كانت عقوبة الإعدام مشرعة فيها، لذا تخلت تركيا عن هذه العقوبة في مسعى إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، كما تسعى دول عديدة إلى إلغاء عقوبة الإعدام أو على الأقل تعديل تشريعاتها بما يتوافق مع الضمانات التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالقرار 50/1984 المؤرخ في 25 ماي 1984 والتي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام.

والجزائر يبدو أنها من الدول التي ألغيت فيها عقوبة الإعدام فعليا في انتظار إلغائها قانونيا، لكن ومن خلال ما رأيناه في هذه الورقة فإن مبررات إلغاء عقوبة الإعدام تبقى واهية جدا، كما أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال البحث عن مسوغات للقول بأنه لا وجود لعقوبة الإعدام في شريعة الإسلام لأن هذه الشريعة مبنية على أسس واضحة لا تحتمل الجدل، و لذلك ندعو في ختام هذه الورقة إلى الإبقاء على هذه العقوبة بشروط نوجزها في النقاط الثلاثة الآتية:

1 رفع نسبة التصويت على النصوص التي تعاقب بعقوبة الإعدام، لضمان تعبير الهيئة الاجتماعية عن مدى شجبها للعمل المعاقب عليه.

2 توفير كل ضمانات المحاكمة العادلة وفقا لما نصت عليه أهم المواثيق الدولية.

تطالب بالإلغاء، مما جعل التقرير العام الذي صدر في هذا المؤتمر يميل إلى الإلغاء، انظر: فريد (هشام محمد)، الإعدام في الحراية: المسقطات والضمانات في ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان، ضمن: ندوة البيان الأوروبي وحد الحراية في الفقه الإسلامي، منشور بمجلة الشريعة والقانون، عدد 2، ذو القعدة 1419 - فبراير 1999، تصدر عن جامعة الإمارات العربية المتحدة، ص.381.

¹⁴ "إن منظمة العفو الدولية لا تحاول التقليل من معاناة عائلات ضحايا جرائم القتل، التي تكن لها المنظمة أعمق مشاعر التعاطف. بيد أن الطبيعة النهائية والقاسية المتأصلة في عقوبة الإعدام تجعلها غير متوافقة مع معايير العصر الحديث والسلوك الحضاري. إنها رد غير سليم وغير مقبول على الجرائم العنيفة." <http://www.amnesty.org>

3 احترام كافة الضمانات التي نص عليها القرار المذكور أعلاه والصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 25 ماي 1984، والتي لا تتعارض في مجملها مع أفكار مؤيدي عقوبة الإعدام.